

moderneREGIONAL- Adventskalender 2024

Fachwerk ist nur etwas für Mittelalterfans? Das war mal. Nicht erst seit der Neuen Altstadt, die historische Holzkonstruktionen ins Frankfurter Zentrum zurückgeholt hat, greift die Moderne immer wieder zur sich kreuzenden und stützenden Bauweise. „Fachwerk modern“ – von der frühen Industriehalle bis zur Nostalgiewelle des späten 20. Jahrhunderts – steckt beim mR-Adventskalender 2024 hinter jedem der 24 virtuellen Türchen. (kb, 1.12.23)

*Lemgo, Neubauten in der Altstadt, Architekt: Walter von Lom, 1973-1977
(Foto: Helmut Stahl, 1970er Jahre)*

Wir danken für die Mitarbeit von: [Daniel Bartetzko](#), [Karin Berkemann](#), [Peter Liptau](#) und [Verena Pfeiffer-Kloss](#). Der mR-Adventskalender 2024 wird unterstützt vom [Dezernat Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main](#).

1

Was 1944 in Flammen aufgegangen ist, trägt jetzt einen wandfüllenden Phönix an der Fassade: 1952 wurde das Frankfurter Salzhaus vom Künstler Wilhelm Geißler zum Symbol einer Stadt erhoben, die aus den Trümmern wiederersteht. Und die Nachkriegsarchitektur weist in ihrer Form auf den Vorgängerbau zurück, ein 1324 erstmals erwähntes [Fachwerkhaus](#).

Frankfurt am Main, Salzhaus in der Braubachstraße (Bild: Mylius, [CC BY NC ND 3.0](#), 2011)

*Gera, Plattenbau mit Fachwerkfassade, 2016
(Bild: Turit Fröbe, 2016)*

2

Eine saisonale Gebäudehülle für die authentische heimische Weihnachtsbäckerei? Auch. Aber die Verwandlung dieses Plattenbaus in eine überlebensgroße Fachwerkfototapete ist das ganze Jahr über in der Platanenstraße 5 in Gera zu sehen. 2016 wurde die 3000 Quadratmeter große Fassade des Wohn- und Geschäftshauses von der Geraer Marketingagentur [Folien Fabrik](#) mit dem Motiv besprayt.

3

Ein ehemaliges Gebäude für Kohlewäsche, das seit der Landesgartenschau 1984 fachwerklich berüsst wurde: der Glaselefant in Hamm. Ein Palmengarten im Kopf und ein Aufzug im Rüssel. Fachwerk neu interpretiert.

*Hamm, Glaselefant im Maximilianspark in Hamm
(Bild: Peter Liptau, 2022)*

*Faller, B-911, Frankfurt, Ostzeile, ca. 1985
(Bild: Daniel Bartetzko)*

4

Über die [Neue Altstadt](#) in Frankfurt wird ja mitunter gelästert, sie bestehe nur aus Plastik. Und das Fachwerk sei nur vorgeblendet. Vor über 40 Jahren war man konsequent: Als die Ostzeile des Römerbergs von 1981 bis 1983 rekonstruiert wurde, hat die Firma Faller das Ganze wirklich in Kunststoffspritzguss mit Fachwerk-Klebefolien ausgeführt. Der Bausatz zum Reko-Meisterwerk ist heute noch lieferbar.

Frankfurt am Main, Schirn-
Rotunde (Bild: [youtube](#)-Still)

5

Wo die Postmoderne die Runde macht, in der Rotunde der 1986 eröffneten Schirn, zog schon Jahre vor der Neuen Altstadt das Fachwerk ein: Die Künstlerin [Bettina Pousttchi](#) schmückte die Fensterflächen des Frankfurter Museums 2012 unter dem Titel „Framework“ mit den typischen Mustern historischer Holzbauten.

6

Seltenes Beispiel eines Fachwerkbaus in Berlin. Bei der Lückenschließung im Ost-Berliner Teil der Friedrichstraße entstand in den 1980er Jahren eine Reihe außergewöhnlicher post-moderner Platten. Der bekannteste Bau ist wahrscheinlich der Friedrichstadtpalast, einer der charaktervollsten sicherlich diese Fachwerkplatte an der Ecke zur Jägerstraße.

Berlin-Mitte, Friedrichstraße, Quartier 112, Architekten: Anniés und König (?), 1984-1987 (Bild: [Gunnar Klack](#), CC BY SA 2.0, via [flickr](#), 2017)

7

Romantische Moselbahn. In Cochem steht direkt an der Einfahrt zum Kaiser-Wilhelm-Tunnel dieses Stahlfachwerkgebäude, das ursprünglich als Lagerhaus und Umschlagplatz für Bahngüter gedient hatte. Heute uminterpretiert als Pub und Club.

Cochem, altes Lagerhaus (Bild: Peter Liptau, 2021)

8

Seit 2012 ist das 1971/72 errichtete, brutalistische Historische Museum am Frankfurter Römerberg Geschichte. Heute steht hier ein Neubau von Lederer, Ragnasdóttir + Oei, der die Formensprache der Altstadt offensichtlicher zitiert. Dabei offenbarte auch der Altbau Fachwerkelemente: Die rhythmisierenden Kuben auf der Fassade sollten aufliegende Balken darstellen!

Frankfurt, Historisches Museum, 2007 (Bild: EvaK, [CC BY-SA 2.5](#))

9

Nicht nur in Wernigerode hat es das Fachwerk zum UNESCO-Welterbe gebracht. Auch die Zeche Zollverein erhielt dieses Gütesiegel – u. a. für das strenge [Stahlrahmen-Raster](#), dessen Riegel-Ständer-Konstruktion vom Duo Fritz Schupp und Martin Kremmer in den späten 1920er Jahren mit rotem Ziegel ausgefacht wurde.

Zeche Zollverein, Wagenumlauf (Bild: © Raimond Spekking, [CC BY-SA 4.0](#), via Wikimedia Commons, 2024)

*Düsseldorf, Botanischer Garten, Kuppelgewächshaus,
Architekten: Georg Lippsmeier und Partner in Zusammenarbeit
mit Karl Kraß, 1974/75 (Bild: Wiegels, [CC BY 3.0](#), 2009)*

10

Für tropisches Weihnachten unterm Fachwerkfirmament? Eher nicht, denn das halbkugelförmige Gewächshaus im Düsseldorfer Botanischen Garten wird als Kalthaus mit einer Wintertemperatur von 10 bis 12 Grad Celsius betrieben und beherbergt Pflanzen aus Gebieten mit warmen, trockenen Sommern und regenreichen Wintern. Zu sehen sind z. B. verschiedene Natternkopf-Arten aus dem Mittelmeerraum und von den Kanarischen Inseln und einige Gewächse ferner Kontinente. Zur Konstruktion des Gewächshauses aus lauter verschiedenen Dreiecken schreibt übrigens die [Uni Düsseldorf](#).

11

Da kommt Stimmung auf: In historischem und denkmalgeschütztem Ambiente auf dem Berliner Alexanderplatz laden idyllische Fachwerkbuden zum Umtrunk mit musikalischer Untermalung ein! Hör auf dein Herz!

Berlin, Aufbauten zum Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz (Bild: Heiko Haberle)

*Erfurt, ehem. Parteischule, Detail,
2023 (Bild: Daniel Bartetzko)*

12

Die Krämerbrücke in Erfurt ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas. In ihrer jetzigen Form wurde sie vor 1500 fertiggestellt. Ihr Zwilling stammt aus dem Jahr 1972 und hängt in der ehemaligen Parteischule Erfurt – als Wandteppich!

13

Die Eltern haben damals neu gebaut, die Studierendenbude lag in einem dieser typischen Betonriegel und das Cityloft war früher eine Fabrikhalle – kurz: Für Fachwerk hat es bisher nicht gereicht. Da kann der [Heimwerkermarkt „Bauhaus“](#) aushelfen. Hier führt ein Onlinekurs in kleinen Schritten zum DIY-Fake-Fachwerk. Wer braucht da noch eine Altbauwohnung.

DIY-Fake-Fachwerk (Bilder: bauhaus.info)

Lemgo, Neubauten in der Altstadt, Architekt: Walter von Lom, 1973-1977 (Bild: Helmut Stahl, 1970er Jahre)

14

Harmonie und Frische. 1973 gewann der Kölner Architekt Walter von Lom (* 1938 in Krefeld) den Wettbewerb zur Sanierung der Altstadt von Lemgo. Für den historischen Marktplatz der Alten Hansestadt realisierten von Lom und sein Team eine städtebauliche Sanierung und Modernisierung, die sowohl die vorhandenen Altbauten berücksichtigte als auch eine eigenständige und zeitgemäße Form fand.

15

Haus alt, Fachwerk alt, aber in der Kombination neu. Für die „Altberliner Bierstube“ mit dem Namen „Zum alten Hut“ in Heidenheim wurde hier in den frühen 1990er Jahren Fachwerk aus alten Balken eines Dachstuhls auf ein ebenso altes Innenstadthaus gepackt. Auch der Innenraum besteht aus alten und zweitverwendeten Holzbalken. Aus alt mach alt also.

*Heidenheim an der Brenz, Gaststätte „Zum alten Hut“
(Bild: Peter Liptau, 2024)*

*Seligenstadt, Dudenhöfer Straße
(Bild: Daniel Bartetzko)*

16

Wenn Sie erforschen wollen, was man unter „fliegendem Fachwerk“ versteht, kommen Sie doch mal ins schöne Seligenstadt. Hier können Sie dieses imposante Beispiel studieren, das neben seinem Balkenspiel noch mit vielen weiteren statischen Wundernissen aufwartet!

17

Zur historischen Stadtmauer sehen die Häuser der Auergasse nach klassischer DDR-Platte aus. Sind sie auch, nur eben mit einem Twist. Denn zur Altstadt hin fügen sich die 1989 fertiggestellten Wohnbauten, gestaltet u. a. von Ulrich Möckel (Wohnungsbaukombinat Wilhelm Pieck Suhl) harmonisch in ihre fachwerklartige Umgebung ein.

Schmalkalden, Auergasse 15-23 (Bild: Carl Ha, [CC BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), 2021)

18

Austrian-American-80s-Beton-Fachwerk für das sonst fachwerkfremde Berlin. Als die Südliche Friedrichstadt in West-Berlin im Zuge der IBA 87 mit Blick auf die städtebauliche und architektonische Vergangenheit des Ortes wieder bebaut wurde, kamen den Architekt:innen auch Assoziationen an Fachwerk. Wohl weniger, weil Fachwerk typisch Berlin ist. Eher wohl, weil Fachwerk fast schon ein Synonym für Historie ist.

Berlin, Wohn- und Geschäftshaus Friedrichstraße 32/33, IBA 87, Architekten: Raimund Abraham mit Heike Büttner, Claus Neumann, 1985–1987 (Bild: Gunnar Klack, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

19

Ob aus diesem Erker die „Grand-Duchesse de Gerolstein“ sang? Man kann es nicht sagen, aber die Operette von Jaques Offenbach stammt von 1867, zumindest die Eternitplatten waren also damals noch nicht angebracht. Um das Stadtbild etwas aufzuwerten wurde hier auf die äußerst wetterbeständige Eternitbeplankung das darunter befindliche Fachwerk gemalt.

Gerolstein, Fachwerk auf Eternit (Bild: Peter Liptau, 2009)

20

Jahrzehntelang rottete das kleine Häuschen in der Schellgasse 8 in Frankfurt vor sich hin, stand auch zunächst nicht unter Denkmalschutz. Das hat sich Ende der 1970er geändert, als das unmittelbar vorm Abriss stehende Gebäude dendrochronologisch untersucht wurde. Huch! Es stammt von 1291/92 ... Heute ist es restauriert – und das achtälteste Fachwerkhaus Deutschlands.

*Frankfurt, Schellgasse 8
(Bild: Popie, [CC BY-SA 3.0](#))*

21

Fachwerk war Pop, oder Pomo. Zumindest sah das die DDR-Post so, als sie ausgewählte Beispiele dieser Konstruktionsweise zu einer Sondermarkenserie zusammenstellte. Zwischen 1978 und 1981 gab es die Postwertzeichen unter dem Titel „[Fachwerkbauten in der DDR](#)“ einzeln vor poppigem Hintergrund – und in Ersttagsbriefen in Kombination mit Fotos der realen Häuser.

Fachwerkbauten in der DDR, Sondermarken mit Motiven aus Eschenbach, Groß Zicker, Weckersdorf und Pillgram, 1981 (Bilder: ebay)

22

Oh Fachwerkmast, oh Fachwerkmast, wie glänzen Deine Streben ... Diese Form ist der Klassiker unter den Stahlfachwerkmasten. Es gibt aber noch zahlreiche [besondere Konstruktionen](#) von Freileitungsmasten, die sich bestens bei einem Winterspaziergang entdecken lassen.

*Taunusstein, Stahlfachwerkmast einer 110-Kilovolt-Leitung
(Bild: Kreuzschnabel, [CC BY-SA 3.0](#))*

23

Zum Vergnügen neu errichtet. Im Spreepark in Berlin, dem einzigen DDR-Vergnügungspark, stand bis vor Kurzem diese Kulissenstadt mit aufgemaltem Fachwerk. Das Bauwerk im, seit vielen Jahren mehr oder weniger verlassenem, Freizeitpark fand leider vor einiger Zeit durch einen Brand sein Ende.

Berlin, Spreepark (Bild: D. Bartetzko, 2014)

Salzgitter-Salder, 2024 (Bild: Arne Steinert)

24

Man sagt über die bisweilen nüchternen Niedersachsen ja mitunter, sie würden den Pelz nach innen tragen. Dass sie ab und zu auch das Fachwerk nach innen tragen, zeigt diese Perle der Eternit-Fassadengestaltung aus Salzgitter-Salder. Zu verdanken haben sie unserem Leser Arne Steinert – vielen Dank fürs fotografische Einfangen. Und uns allen ein Frohes Fest!